

FITRAT DRAMALARINING XORIJIY TALQINI

Sa'dullayeva Dilnoza Nortoqi qizi,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti tayanch doktoranti

E-mail: sadullayevadilnozaxon@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2102-2717>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553018>

Annotatsiya. Mazkur maqolada taniqli jadid Abdurauf Fitrat pyesalarining xorijiy adabiyotshunoslik va fitratshunoslikda o'rganilishi tahlil qilingan. Maqolada xorijlik olimlar tomonidan Fitrat dramaturgiyasining milliy o'zbek teatri inqilobiy yangiliklari, asarlaridagi senzura sharoitida qo'llanilgan ramziylik va metaforalar tizimi (Hindiston va tarixiy Buxoro mavzulari misolida) atroflicha ochib berilgan. Olingan natijalar Fitratning xalqaro miqyosda Sharq va G'arb dramaturgiyasi an'analarini mukammal tahlil qilgan olim sifatida e'tirof etilishini isbotlaydi.

Kalit so'zlar: Dramaturgiya, fitratshunoslik, ramziylik, metafora, tragediya, jadidchilik, senzura, teatr.

Abstract. This article analyzes the study of the prominent Jadid scholar Abdurauf Fitrat's plays in foreign literary criticism and Fitrat studies. The paper comprehensively explores the revolutionary innovations introduced by Fitrat into the national Uzbek theater, as well as the system of symbolism and metaphors used under censorship (on the example of Indian and historical Bukharan themes), as highlighted by foreign scholars. The results demonstrate that Fitrat is internationally recognized as a scholar who perfectly analyzed the traditions of Eastern and Western dramaturgy.

Keywords: Dramaturgy, Fitrat studies, symbolism, metaphor, tragedy, Jadidism, theater.

Аннотация. В данной статье анализируется изучение пьес известного джадиди Абдурауфа Фитрата в зарубежном литературоведении и фитратоведении. В статье подробно раскрываются выделенные зарубежными учеными революционные новшества Фитрата в национальном узбекском театре, а также система символизма и метафор, применявшаяся в его произведениях в условиях цензуры (на примере индийской темы и трагедии исторической Бухары). Полученные результаты доказывают признание Фитрата на международном уровне как ученого, в совершенстве проанализировавшего традиции восточной и западной драматургии.

Ключевые слова: Драматургия, фитратоведение, символизм, метафора, трагедия, джадидизм, цензура, театр.

Kirish. XX asr boshlari Turkiston jadidchilik harakatining yirik namoyandasi, mutafakkir va dramaturg Abdurauf Fitrat ijodi nafaqat o'zbek adabiyotshunosligi, balki jahon sharqshunosligi diqqat markazida turgan mavzulardan biridir. Fitratning dramaturgik merosi o'z davrining ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarini, millat ongini uyg'otishga qaratilgan g'oyaviy kurashlarini aks ettirgani bois, xalqaro miqyosdagi tadqiqotchilarning ham yuksak qiziqishiga sabab bo'lib kelmoqda. Mazkur maqolada adib dramalarining xorijiy davlatlar (xususan, AQSh, Germaniya va Markaziy Osiyo

mamlakat universiteti olimlari) tomonidan o'rganilish tarixi jahon adabiyoti kontekstidagi o'zni tadqiq etiladi.

Adabiyotlar tahlili. Abdurauf Fitratning dramaturgik merosi XX asr boshi Turkiston ijtimoiy-siyosiy tafakkurining badiiy ifodasi sifatida xalqaro adabiyotshunoslikda alohida o'rin tutadi. Xorijlik tadqiqotchilar adib dramalarini shunchaki sahna asari emas, balki mustamlakachilik zanjirlarini parchalashga qaratilgan kuchli g'oyaviy harakat sifatida talqin qiladilar. Xususan, g'arb fitratshunosligida Fitrat dramaturgiyasining ijtimoiy-siyosiy ahamiyati uning o'zi yashayotgan jamiyatni isloh qilish, xalqning siyosiy ongini yuksaltirishga qaratilgan qat'iy maqsadlari bilan uzviy bog'liqlikda tahlil etiladi. Zamonaviy xorij adabiyotshunosligida Fitrat dramalarining tadqiqida asosiy e'tibor adib qo'llagan ramziylik va siyosiy metaforalar tizimiga qaratilgan bo'lib, olimlarning qarashlarida Fitrat dramalaridagi qahramonlar timsolida millatning fojiviy qismati va hurriyat uchun kurashi aks etganligi alohida ta'kidlanadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur maqolada Abdurauf Fitrat dramalarining xorijda o'rganilishini tadqiq etish maqsadida bir qator ilmiy-tadqiqot metodlaridan unumli foydalanildi. Xususan, tarixiy-qiyosiy metod vositasida G'arb, xususan, AQSh va Germaniya hamda Sharq, ya'ni Turkiya va Yaponiya adabiyotshunosligidagi fitratshunoslikka oid qarashlar o'zaro qiyoslandi. Biografik yondashuv asosida Fitrat dramalari yozilgan davr, ya'ni XX asrning 20-yillari ijtimoiy-siyosiy muhiti va adib shaxsiyatining xalqaro tadqiqotlarda aks etish darajasi atroflicha o'rganildi.

Amerikalik yirik olim Edvard Ollvort Fitratning dramatik merosini tahlil qilar ekan, adibning drama yaratish mahorati o'zbek adabiyotida yangi badiiy davrni boshlab berganini alohida qayd etadi. Olimning fikricha, Fitrat asarlarida qo'llanilgan dialoglar shunchaki voqealar rivojini ta'minlovchi vosita emas, balki qahramonlarning murakkab ruhiy holatini ochib beruvchi quroldir. Bu izlanishlar natijasida Ollvort Fitratning o'zbek dramaturgiyasi tarixidagi o'rnini quyidagicha belgilaydi: "Fitrat's dialogues represent a transition from classical didacticism to modern psychological realism... making him a central figure in the development of modern Uzbek drama"[1]. (Mazmuni: Olim Fitratning dialoglari orqali o'zbek dramaturgiyasi klassik o'gitlardan realistik psixologizmga o'tganini va Fitrat bu jarayonda markaziy shaxs bo'lganini ta'kidlaydi).

Demak, olimning fikricha, aynan Fitratning dramatik muloqotlari va inson ruhiyatini ochib berishdagi mahorati sababli milliy adabiyotdagi quruq pand-nasihatgo'ylik (didaktizm) o'z o'rnini zamonaviy adabiyotga bo'shatib bergan. Bu esa Fitratni nafaqat o'z davrining islohotchisi, balki butun zamonaviy o'zbek

dramaturgiyasi tarixiy taraqqiyotini belgilab bergan markaziy siymo sifatida e'tirof etishga asos bo'ladi.

Taniqli tarixchi olim Adib Xolidning fikricha, Abdurauf Fitratning dramatik asarlari 1920-yillardagi o'zbek madaniyati va siyosiy ongining shakllanishida markaziy rol o'ynagan. Xolidning talqiniga ko'ra, Fitratning dramatik asarlari (xususan, "Qiyomat" va "Shaytonning tangriga isyoni") davrning eng og'riqli nuqtalari – dinning jamiyatdagi o'rni, inqilobning mohiyati va an'anaviy tushunchalarning qayta ko'rib chiqilishini badiiy jihatdan mujassam etgan. Muallif Fitratning drama shaklini tanlashini zamonaviylikka intilish va xalq bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilishning eng samarali usuli sifatida tavsiflaydi: "Fitrat's most famous prose work of the period, Qiyamat (The Day of Judgment, 1923), was a direct assault on the traditionalist understanding of Islam. It was a satire of the hereafter that used humor to critique the stagnation of the clergy"[2]. (Mazmuni: Xolid Fitratning "Qiyomat" asarini an'anaviy islom tushunchasiga to'g'ridan-to'g'ri hujum va diniy qatlarning turg'unligini kulgi ostiga olgan satira deb ataydi.)

Adib Xolid talqinida Fitratning "Qiyomat"¹ asari shunchaki badiiy to'qima emas, balki mutaassib diniy qarashlar va qoloq muhitni ayovsiz kulgi vositasida tahlil qilgan mafkuraviy quroldir. Muallif bu satira orqali islom niqobi ostidagi turg'unlikni ochib berib, jamiyat ongida tub islohotlar qilish zaruratini asoslagan.

Adib Xolidning fikricha, jadidlar uchun drama eng ta'sirli vosita edi va Fitrat aynan teatr orqali xalqning eskirgan qarashlarini o'zgartirishga, diniy qatlamdagi turg'unlikni satira bilan sindirishga uringan. Xolid Fitratning "Qiyomat" va "Shaytonning tangriga isyoni" kabi asarlarini o'sha davrning eng murakkab siyosiy va diniy bahslarini o'zida jamlagan, deb baholaydi.

Yapon professori Xisao Ko'matsuning izlanishlarida, Abdurauf Fitratning dramatik muloqot va bahsga asoslangan asarlari Turkiston jadidchilik harakatining mafkuraviy poydevori bo'lib xizmat qilgan. Muallif Fitratning dramatik asarlaridagi bahslarni Turkiston ziyolilarining o'z vatanini qoloqlikdan qutqarish yo'lidagi izlanishlarining yuksak nuqtasi, deb hisoblaydi.

"The dawn of the twentieth century forced Turkistan's leading intellectuals to take a new, sober look at the people's life... Fitrat's work was a reflection of this

* Asar voqealari real hayotda emas, balki muallifning tasavvuri mahsuli bo'lgan "u dunyo"da – oxiratda bo'lib o'tadi. Bosh qahramon Ro'zi polvonning vafotidan keyingi sarguzashtlari asarning fantastik tabiatini belgilaydi. Fitrat ushbu asar orqali o'sha davrdagi diniy xurofotlarni, jannat va do'zax haqidagi noto'g'ri tasavvurlarni qattiq tanqid ostiga oladi. Ro'zi polvonning soddaligi va u erdagi "tartib-qoidalar" ustidan kulish orqali jamiyatdagi nuqsonlar ochib beriladi. Shuni ta'kidlash joizki, "Qiyomat" asari asosida keyinchalik ko'plab sahna ko'rinishlari va dramatik pyesalar yaratilgan. Ko'p hollarda u sahnalashtirilgani uchun ommaviy tushunchada "drama" sifatida ham qabul qilinadi, biroq asl nusxasi nasriy hikoya shaklida yozilgan. "Qiyomat" – o'zbek adabiyotidagi ilk fantastik-satirik hikoyalardan biri bo'lib, unda hayotiy voqelik ramziy va xayoliy dunyo orqali mohirona tasvirlangan.

sudden change in consciousness"[3]. (Yigirmanchi asrning boshi Turkistonning yetakchi ziyolilarini xalq hayotiga yangicha, hushyor nigoh bilan qarashga majbur qildi... Fitrat ijodi ana shu ong ostidagi keskin o'zgarishning yaqqol in'ikosi edi). Mazkur ko'chirmadan ko'rinadiki, Ko'matsu Fitratning dramatik asarlari Turkiston ziyolilari ongida yuz bergan tub burilishning in'ikosi sifatida baholaydi.

Olim Temur Xo'ja o'g'lining "Indian Revolutionaries as Metaphor in Modern Uzbek Literature" (Zamonaviy o'zbek adabiyotida hind ixtilochilari metafora sifatida) tadqiqotida Abdurauf Fitratning 1920-yillarda yaratilgan "Chin sevish" va "Hind ixtilochilari" dramalari o'zbek adabiyotidagi siyosiy metaforaning yorqin namunalari sifatida tahlil qilinadi. Tadqiqotchi Fitrat ijodidagi hind mavzusini shunchaki tashqi tasvir emas, balki Turkistonning mustamlaka holatiga nisbatan majoziy munosabat sifatida baholaydi. Uning fikricha, Fitrat Hindiston ozodlik harakatini tasvirlash orqali o'sha davr senzurasini chetlab o'tib, o'zbek xalqini milliy mustaqillik va jadidchilik g'oyalari atrofida birlashishga chorlagan. Xususan, dramalardagi Britaniya istibdodiga qarshi kurash motivlari aslida sovet tuzumiga qarshi qaratilgan pinhona isyonkorlik ruhini ifodalashi muallif tomonidan alohida ta'kidlanadi.

Shuningdek, tadqiqotchi olim Tomas Lions "Abulfayzxon"ni tahlil qilar ekan, unda tanlangan makon va zamon ham muhim siyosiy-ijtimoiy muammoga ishora qilganini aytadi: **"The main historical figures and contexts represented in Abulfayzkhon were familiar to a 1924 Bukharan audience both as past regional history and as allusions to contemporary problems. Abulfayzkhon functions not only at the empirical level of historical drama, but re-historicizes and re-realifies by interacting with the "audience's awareness that it is witnessing the enactment of its own past" and by assimilating that public knowledge of the past and present in the text. The scene of Bukhara, forever, oppressed by competing oriental despots, a land of intrigue, conspiracy, cruelty and corruption, persists in continuous time, always encompassing the present"**[4]. ("Abulfayzxon" dramasida gavdalantirilgan asosiy tarixiy shaxslar va kontekst 1924-yildagi Buxoro tomoshabini uchun ham mintaqaning o'tmish tarixi, ham o'sha davrdagi dolzarb muammolarga ishora sifatida juda tanish edi. "Abulfayzxon" shunchaki tarixiy dramaning empirik (dalillarga asoslangan) darajasidagina qolmay, balki tomoshabinning "o'z o'tmishi gavdalantirilayotganiga guvoh bo'layotgani haqidagi hissiyoti" bilan o'zaro ta'sirga kirishish orqali tarixni qayta jonlantiradi va reallikka yaqinlashtiradi. U o'tmish va hozirgi zamon haqidagi ijtimoiy bilimlarni matnning ichiga singdirib yuboradi.) Tomas Lionning ushbu fikrlari Abdurauf Fitratning "Abulfayzxon" dramasida tasvirlangan Buxoro xonligining inqirozi, fitna va istibdod

muhiti 1924-yilgi tomoshabin uchun o'z davrining dolzarb muammolarini aks ettiruvchi ko'zgu vazifasini o'taganini, dramaturg tarixiy syujet niqobi ostida zamondoshlarini millat taqdiri, mustaqillik va hokimiyat tanazzuli haqida jiddiy mushohada yuritishga chorlaganini ifodalaydi.

Tahlil va natijalar. Olib borilgan tahlillar Fitratning "Chin sevish" va "Hind ixtilochilari" dramalaridagi hind mavzusi shunchaki tasodifiy tasvir emas, balki Rossiya imperiyasi hamda keyinchalik sovet hukumati mustamlakasidagi Turkistonning aniq ramziy va metaforik ifodasi bo'lganini isbotlaydi. Lionning "Abulfayzxon" fojiasiga bergan bahosi shuni ko'rsatadiki, Fitrat XVIII asr Ashtarxoniyalar sulolasi inqirozini tasvirlash orqali aslida 1924-yildagi Buxoro xalqi guvoh bo'layotgan siyosiy fojialarni badiiy aks ettirgan. Dramaning asosini tashkil etgan "podsholik qon bilan sug'oriladigan daraxt" degan dahshatli falsafa esa Stalin qatag'onlaridan ancha oldin yozilgan bo'lsa-da, kelajakdagi mustabidlik fojiasini yillar oldin bashorat qilgan yuksak asar sifatida baholanadi.

Xulosa. Abdurauf Fitrat dramaturgik merosining xorijda o'rganilishini tahlil qilish natijasida shunday umumiy ilmiy xulosalarga kelish mumkinki, Fitrat milliy dramaturgiyada uzoq yillar hukmron bo'lgan quruq pand-nasihatgo'ylik va didaktizmdan butunlay voz kechdi. Adib qalamiga mansub sahna asarlari qattiq sho'ro senzurasini sharoitidan o'tish hamda xalqning mudroq siyosiy ongini uyg'otish maqsadida Hindiston mavzusi yoki tarixiy Buxoro fojiasi kabi ramzlar, majozlar bilan o'ralgan kuchli g'oya bo'lib xizmat qildi. Shon Tomas Lion kabi chet ellik nufuzli olimning Fitrat dramalarini ingliz tiliga tarjima qilishi hamda g'arb sharqshunosligida bu merosni qayta o'rganish to'liqligini yuzaga kelishi adib asarlarida ilgari surilgan umumbashariy g'oyalar, milliy mustaqillik va erksevarlik motivlarining xalqaro miqyosda hamisha uzluksiz dolzarblikka ega ekanligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allworth E. *Evading Reality: The Formative Years of Uzbek Modern Drama*. Brill. Leiden. Boston. Kolon. 2002. p.45/188.
2. Adeeb K. *Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR*. Ithaca: Cornell University Press, 2015. P. 248. total p.415
3. Komatsu H. *Bukhara and Istanbul A Consideration about the Background of the Munazara// Islam politics In Russia and Central Asia (Early Eighteenth to Late Twentieth Centuries)* Kegan Paul London. New York. Bahrain. 2001. p. 181.
4. Lyons T. *Abdurauf Fitrat's Modern Bukharan Tragedy // International Journal of Central Asian Studies*. – Vol. 5. – 2000. – P. 4.